

Е. В. Климова

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, Москва, Россия

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВУ ПОД ЭГИДОЙ ФАО: СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация. Показана роль Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в выстраивании общемировой системы распространения сельскохозяйственной информации и организации международного сотрудничества в этой области. Дана характеристика ряда ценных отраслевых ресурсов – сайта ФАО, информационной системы AGRIS, многоязычного тезауруса AGROVOC – по состоянию на конец 2024 г. Приведены примеры успешной совместной работы представителей различных стран и организаций над этими проектами.

Ключевые слова: сельскохозяйственная информация, информационные ресурсы, базы данных, AGRIS, тезаурусы, AGROVOC, международное сотрудничество.

Для цитирования. Климова, Е. В. Распространение информации по сельскому хозяйству и продовольствию под эгидой ФАО: система международного сотрудничества / Е. В. Климова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 75–83.

E. V. Klimova

Central Scientific Agricultural Library, Moscow, Russia

DISSEMINATION OF INFORMATION ON FOOD AND AGRICULTURE UNDER THE FAO UMBRELLA: A SYSTEM OF INTERNATIONAL COOPERATION

Abstract The role of the Food and Agriculture Organization (FAO) in building a global system for the dissemination of agricultural information and the organization of international cooperation in this field is shown. Some valuable sectoral resources such as the FAO website, the AGRIS information system, the AGROVOC multilingual thesaurus are described as of the end of 2024. Examples of successful collaboration between representatives of different countries and organizations on these projects are given.

Keywords: agricultural information, information resources, databases, AGRIS, thesaurus, AGROVOC, international cooperation.

For citation. Klimova E. V. Dissemination of information on Food and Agriculture Under the FAO umbrella: a system of international cooperation. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 75–83 (in Russian).

Организация Объединённых наций (ООН) была создана в 1945 г. для поддержания и укрепления мира и безопасности, а также в целях развития международного сотрудничества. Под эгидой ООН разрабатываются стратегические направления действий мирового сообщества на долго- и среднесрочную перспективу. В 2015 г. на Генеральной Ассамблее ООН были приняты так называемые Цели устойчивого развития (ЦУР), которые представляют собой программу развития человечества на период до 2030 г. В списке ЦУР первое место занимает «Ликвидация нищеты», а второе – «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства» [1]. Практически одновременно с ООН была создана ФАО (Food and Agriculture Organization, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций), возглавившая борьбу с голодом в мировом масштабе. Деятельность ФАО направлена на то, чтобы обеспечить всем жителям Земли продовольственную безопасность и регулярный доступ к высококачественной пище, то есть реализовать ЦУР №2.

Свободное распространение актуальной научной информации в области сельского хозяйства и продовольствия – одно из условий успешного достижения этой цели. Роль ФАО в этом процессе сложно переоценить. С первых дней своего существования ФАО занималась сбором, изучением, анализом и распространением информации по этим вопросам. Это делалось разными способами, но неизменно – с использованием новейших (на момент применения) технологий. На начальном этапе в разных странах создавались библиотеки-депозитарии ФАО, куда бесплатно поставлялись издаваемые ФАО книги. В России такой библиотекой-депозитарием является Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ), в специализированном фонде которой содержится свыше 4,5 тыс. поступивших из ФАО документов. Затем информацию стали поставлять не только на бумажных, но и на электронных

носителях. С появлением Интернета и соответствующих технологий распространение информации стало сетевым. Сегодня сайт ФАО [2] – крупнейший интернет-портал, аккумулирующий мировые знания в области сельского хозяйства и продовольствия. Особое внимание хотелось бы обратить на разделы «Статистика» и «Публикации». ФАО с 1961 г. собирает статистические данные в области продовольствия и сельского хозяйства, охватывающие более 245 стран и территорий. Эти сведения представлены в виде регулярно обновляемых бесплатных баз данных. Раздел «Публикации» предоставляет доступ к коллекции, в которую включены официальные публикации ФАО, в том числе флагманские публикации, серии публикаций, публикации по вопросам политики, корпоративные брошюры, руководства, журналы и статьи. Суммарный объем коллекции превышает 29 тыс. документов. Благодаря флагманским публикациям серии «Положение дел в мире...» мировое сообщество ежегодно получает объективные сведения о ситуации по сельскому хозяйству, продовольственной безопасности и питанию, о рынках сельскохозяйственной продукции, а также о состоянии мирового рыболовства, аквакультуры и лесов мира. Информация о вновь выходящих публикациях собирается в специальных каталогах, выпускаемых и распространяемых ФАО.

Уже в 1975 г. под эгидой ФАО начала функционировать Международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям - AGRIS (аббревиатура от Agricultural Research Information System) [3]. Со временем официальное название системы трансформировалось в International System for Agricultural Science and Technology (Международная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям), но краткое название AGRIS по-прежнему широко известно и активно используется.

AGRIS предоставляет пользователям библиографическую, реферативную или полнотекстовую информацию по широкому кругу тем, относящихся к областям интересов ФАО: это продовольственная безопасность и питание, борьба с голодом, сельское, лесное и рыбное хозяйство, охрана окружающей среды... Основные принципы отбора информации для AGRIS – доступность, полезность и применимость. Метаданные в систему бесплатно поставляют научные, исследовательские,

правительственные, международные организации, а также ведущие отраслевые библиотеки и издательства.

Приоритетом AGRIS всегда оставалось использование наиболее продвинутых из доступных технологий распространения знаний. В июне 2023 г. начала работать обновленная и улучшенная версия системы – AGRIS 2.0. При её разработке применялась современная IT-архитектура, обеспечившая гибкость механизмов поиска. База стала лучше структурирована. Интерфейс пользователя, доступный на 6 официальных языках ФАО, в том числе на русском, стал более визуально привлекательным, простым и интуитивно понятным, а поиск – менее трудоемким. Строка поиска сделана по образцу, характерному для популярных поисковых систем. Для уточнения запросов в расширенной версии поисковой панели имеются различные фильтры. Усилилась поддержка такой отличительной черты AGRIS, как многоязычность. Теперь заголовки, имена авторов, рефераты и любая другая информация, доступная на 2 или более языках, полностью отображается в каждой записи [4].

По состоянию на сентябрь 2024 г. в AGRIS содержится свыше 13,4 млн. библиографических записей, охватывающих документы на 113 языках. Информацию предоставляют 782 поставщика данных из 160 стран. В сентябре 2022 г. поставщиков было 457, а стран – 150, то есть круг сотрудничающих с AGRIS организаций резко расширился. Активные поставщики (организации, предоставляющие данные в текущем году) получают так называемый «Знак признания» для размещения на своем веб-сайте.

При пополнении базы ставка сделана на автоматизированный сбор метаданных из различных интернет-ресурсов открытого доступа. Подготовка информации традиционными способами с отправкой по электронной почте по-прежнему возможна. В этом случае загрузка полученных метаданных происходит в день получения письма от поставщика данных (ранее загрузку проводили примерно 1 раз в месяц). Данные принимаются в форматах DOAJ, AGRIS AP, EndNote, MODS и Dublin Core. Запись может быть создана на любом языке, однако настоятельно рекомендуется хотя бы ключевые слова, заголовки и резюме приводить на английском языке. Контент AGRIS распространяется в соответствии с условиями международной

лицензии Creative Commons Attribution License (CC-BY IGO 3.0). Для его просмотра не требуется какой-либо регистрации.

В AGRIS не хранятся полные тексты описываемых ресурсов, но, как правило, поставщики дают ссылки на них. По ряду причин ссылки могут утратить актуальность, в этом случае найденный в AGRIS документ можно поискать на других платформах. На сайте проекта прямо заявлено, что интернет-доступ к документам, опубликованным ранее 2010 г., не гарантируется. Если документ не удастся найти в открытых источниках, можно обратиться к поставщику данных, информация о котором включена в формат вывода записи.

С 2020 г. работает инициатива по обмену наборами открытых данных – AGRIS Open Data Set (ODS). Если поставщик данных присоединился к этой инициативе, предоставляемые им метаданные вместе с данными от других поставщиков можно скачивать в архивированном виде и загружать в другие информационные системы (каталоги библиотек, репозитории и т.п.). Поскольку данные открыты, пользователи могут шире использовать их в современных технологиях генерации новых знаний, например, в системах машинного обучения или анализе с помощью искусственного интеллекта. Для поставщиков преимущество присоединения к инициативе заключается в том, что видимость генерируемой ими информации существенно повышается.

Специально для описания документов, индексации и поиска информации в AGRIS был разработан тезаурус AGROVOC [5] – многоязычный контролируемый словарь нормализованной лексики, охватывающий все области деятельности и знаний, попадающие в сферу интересов ФАО. Это еще один пример успешной международной кооперации.

Первые печатные версии AGROVOC на английском языке были выпущены в начале 1980-х годов и предназначались в основном для работы с AGRIS. Со временем AGROVOC получил статус международного терминологического стандарта для индексирования любых документов сельскохозяйственной тематики. Его использование позволяет эффективно систематизировать знания в пределах своей языковой среды, а также повысить видимость национальных документов на международном уровне.

С 2000 г. AGROVOC существует в виде электронной версии, которая поддерживается с использованием семантических Web-

технологий. В 2010 г. она была представлена в виде SKOS (Simple Knowledge Organization System - «простая система организации знаний») в соответствии с требованиями стандарта W3C Semantic Web. Использование этого стандарта обеспечивает высокую интероперабельность, то есть максимально облегчает взаимодействие с другими информационными системами.

AGROVOC сегодня представляет собой самый большой набор терминологии по сельскому хозяйству и смежным отраслям, представленный в виде структурированных связанных открытых данных. Версии AGROVOC на официальных языках ФАО распространяются в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License (CC-BY IGO 3.0). По состоянию на дату последнего доступного обновления (4 сентября 2024 г.) тезаурус содержит 41148 концептов (разрешенных к использованию терминов) на английском языке. Общее количество лексических единиц (на всех языках) превысило 1 млн. 170 тыс. и увеличилось примерно на треть за последние 4 года. Словари, насчитывающие не менее 190 концептов, доступны на 42 языках. Обновления тезауруса проходят ежемесячно. После каждого обновления публикуется список вновь добавленных понятий (концептов) на английском языке и файлы, фиксирующие изменения в каждой из языковых версий.

Помимо словарей, AGROVOC включает в себя систему семантических связей между понятиями (терминами), то есть является онтологией. Связи могут быть как иерархическими (вертикальными), между более широкими и более узкими терминами, так и неиерархическими (горизонтальными), с помощью которых устанавливаются разного рода взаимосвязи между понятиями. Например, связь между возбудителем и вызываемой им болезнью или между живым организмом и производимым из него продуктом. Предусмотрена возможность установить около 80 типов неиерархических семантических связей, сгруппированных в 6 основных разделов (Процессы, Причины, Количества или Измерения, Пространственные связи, Таксономические связи, Партитивные связи). Часть терминов сопровождается определениями, взятыми из надежных источников.

Концепция разработки и развития AGROVOC предполагает привлечение редакторов со всего мира. В работе участвует свыше 30 крупных международных и/или национальных организаций,

имеющих дело с информацией по сельскому хозяйству. Необходимо было выработать четкие, ясные, согласованные рекомендации, которые обеспечили бы применение единого подхода к отбору и переводу на национальные языки понятий и терминов. В 2019 г. была создана рабочая группа по разработке подробного руководства для редакторов AGROVOC, и уже в 2020 г. это руководство вышло в свет. В нем были освещены как общие подходы к разработке и редактированию тезауруса, так и конкретные нюансы: использование единственного и множественного числа в каждом из языков, принципы работы с именами собственными, научными наименованиями, названиями химических соединений/элементов и географическими названиями. В 2022 г. вышла следующая редакция руководства [6], в которой некоторые нюансы были освещены более детально, а также добавлены рекомендации по составлению и переводу определений. В 2023 г. руководство было вновь переработано и представлено в виде уроков для самостоятельного изучения [7]. Предполагается, что и далее руководство будет регулярно обновляться и дополняться.

Сотрудники ФАО, курирующие работы над проектом, считают важным, чтобы редакторы AGROVOC ощущали себя частью единого международного сообщества. С 2018 г. регулярно проводятся различные мероприятия – рабочие встречи, вебинары, дискуссии – в ходе которых редакторы непосредственно общаются между собой, устанавливают контакты, обмениваются опытом. Очные рабочие встречи состоялись в 2018 г. в г. Утрехт, Нидерланды, и в 2019 г. в г. Дармштадт, ФРГ. Ежегодные совещания в 2020–2022 гг. из-за пандемии проходили в формате зум-конференций. Встреча 2023 г. в г. Фрайзинг, ФРГ, была организована в гибридном формате: участие было возможно или лично, или по видеосвязи. Между совещаниями регулярно проводятся вебинары, на которых обсуждаются отдельные наиболее актуальные вопросы (например, составление определений, развитие онтологии, улучшение поддержки многоязычности).

Сегодня тренд работ по AGROVOC – это повышение качества тезауруса, а не увеличение количества терминов. Предстоит более тщательно прорабатывать иерархии и связи в отдельных предметных областях, больше терминов снабдить определениями.

Регулярно появляются и реализуются идеи, повышающие удобство работы редакторов и пользователей, а также поддерживающие интерес к проекту. С марта 2021 г. ежемесячно выбирается так называемое «Понятие месяца». Это включенное в AGROVOC понятие, особенно актуальное на конкретный момент (например, «Вакцинация» в апреле 2021 г. или «Искусственный интеллект» в апреле 2024 г.). На сайте публикуется само понятие, короткий, но ёмкий текст о нём, качественная, привлекающая внимание иллюстрация. Предложения вносят организации, участвующие в редактировании.

Новое понятие для AGROVOC можно предложить через специальную форму на сайте. Эта функция доступна только для зарегистрированных пользователей. Разработаны и размещены на платформе ФАО KnowledgeLab онлайн-курсы по AGRIS и AGROVOC, рассчитанные как на пользователей, так и на поставщиков данных/редакторов. Реализуется задача перевода AGROVOC на все официальные языки ФАО.

Таким образом, под эгидой ФАО выстроена и поддерживается эффективная система международного сотрудничества в области распространения знаний по сельскому хозяйству и продовольствию. Эта система позволяет регулярно обновлять и совершенствовать отраслевые информационные ресурсы, а также их лингвистическое обеспечение, и своевременно предоставлять пользователям необходимую актуальную информацию.

Список использованных источников:

1. Sustainable Development // United Nations. – URL: <https://sdgs.un.org/> (date of access: 05.09.2024).
2. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций : [сайт]. – URL: <https://www.fao.org/home/ru> (дата обращения: 05.09.2024).
3. AGRIS – международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям / Продовольств. и с.-х. орг. Объед. Наций. – URL: <https://agris.fao.org/ru> (дата обращения: 05.09.2024).
4. Latest news about AGRIS 2.0 // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – URL: <https://www.fao.org/agris/news/latest-news-about-agris-20> (date of access: 05.09.2024).
5. AGROVOC Multilingual Thesaurus / Food a. Agriculture Organization of the UN. – URL: <https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/ru/> (date of access: 05.09.2024).
6. The AGROVOC editorial guidelines / Food a. Agriculture Organization of the UN. – Second ed. – Rome : FAO. 2022. – 54 p. <https://doi.org/10.4060/cb8640en>

7. AGROVOC 4: AGROVOC editorial guidelines / Food a. Agriculture Organization of the UN. – Rome : FAO, 2023. – 42 p. <https://doi.org/10.4060/cc0647en>

References:

1. Sustainable Development. *United Nations*. Available at: <https://sdgs.un.org/> (accessed 05.09.2024).

2. *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Available at: <https://www.fao.org/home/en> (accessed 05.09.2024).

3. *AGRIS – International System for Agricultural Science and Technology*. Available at: <https://agris.fao.org/en> (accessed 05.09.2024).

4. Latest news about AGRIS 2.0. *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Available at: <https://www.fao.org/agris/news/latest-news-about-agris-20> (accessed 05.09.2024).

5. *AGROVOC Multilingual Thesaurus*. Available at: <https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/ru/> (accessed 05.09.2024).

6. Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The AGROVOC editorial guidelines. Second edition*. Rome, FAO. 2022. 54 p. <https://doi.org/10.4060/cb8640en>

7. Food and Agriculture Organization of the United Nations. *AGROVOC 4: AGROVOC editorial guidelines*. Rome, FAO, 2023. 42 p. <https://doi.org/10.4060/cc0647en>

Поступила в редакцию 23.09.2024

Received 23.09.2024